

O‘SMA KASALLIKLARI BIOKIMYOSI

Yalg‘ashev Farrux

Samarqand Davlat Tibbiyot Universitetining 4-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Murtazayeva Nasiba Komiljanovna**

SamDTU Biokimyo kafedrası assistanti

Annotatsiya: O‘SMA – bu patologik jarayon bo‘lib, hujayralarning to‘xtovsiz, boshqaruvsiz, chegarasiz ko‘payishidir. O‘SMALAR – Organizmning deyarlik barcha to‘qima va hujayralaridan o‘shishi mumkin, nafaqat insonda, balki xayvonlar va ayrim o‘simliklarda ham uchraydi. O‘SMALARDA HUYAYRALAR KO‘PAYISHI nazoratsiz, boshqaruvsiz, ya‘ni avtonom holda amalga oshadi. Odatda yallig‘lanish, regenerasiya, giperplaziya, organizasiya, inkapsulyasiyalarda hujayralar ko‘payishi ma‘lum maqsada amalga oshadi va yetilib, differensiallanish bilan yakunlanadi ammo o'sma hosil bo'lish jarayoni bundan mustasno.

Kalit so‘zlar:Karsinoma, sarkoma, gemoblastoz, infiltrativ, kanserogenez, kimyoviy kanserogenez, virusli kanserogenez, radiatsion kanserogenez, irsiy omillar, onkogenlar va suppressor genlar, antionkogenlar, protoonkogenlar.

O'sma kasalliklari biokimyosi.

O'simta - nazoratsiz hujayra proliferatsiyasi bilan kechadigan gen kasalliklari guruhidir. Ular qo‘yidagilarga bo‘linadi: 1- yaxshi sifatli: chegaralangan o'sish(ekspansiv), 2-yomin sifatli: chegaralanmagan (infiltrativ) o'sish.

Kelib chiqishiga ko'ra: 1. Karsinomalar (saraton) ekto - va endoderma 2.Sarkomalar (mezoderma) 3.Gemoblastoz (hematopoetik va limfa)

O'smalarning kelib chiqishi kanserogenez deyiladi. O'smalarning paydo bo'lishining 80% ni tashqi muhit omillari (turmush tarzi, ovqatlanish, yomon odatlar va nasl) ta'siri bilan bog'liq. Kanserogenezga sabab bo'luvchi omillar quyidagilardir:

1. Kimyoviy kanserogenez - ko'p sonli b-b, mutagen va kanserogen ta'sirga ega.
2. Radiatsiya - UFN, R – va gamma- nurlar mutagen va kanserogen ta'sirga ega,
3. Virusli kanserogenez - DNK va RNK tutuvchi viruslar,
4. Irsiy moyill see.

Morfologlar o‘smaoldi jarayonlarni – fon o‘zgarishlar (distrofiya, atrofiya, giperplaziya, metaplaziya) deb hisoblaydi.

O'smalar bu gen kasalliklarining bir guruhi bo‘lib, hujayralarning nazorat ostidan chiqib ketgan ko'payishi bilan tavsiflanadi. Organizmda tarqalish usuliga ko'ra, ular 2 guruhga bo‘linadi: xavfsiz (qo'shni to'qimalarga o'sib kirmaydigan lokal o'smalar) va xavfli (to‘qimalarga invazyalanish xususiyatiga ega bo‘lgan va tananing boshqa joylariga metastazlana oladigan o'smalar). 100 dan ortiq turli xil saraton

turlari ma'lum. Kasallikning barcha tashxis qo'yilgan holatlarining 50 %idan ko'prog'i o'pka, ko'krak bezi, yo'g'on va to'g'ri ichak, prostata, bachadon va tuxumdonlar saratoniga to'g'ri keladi. Qaysi to'qima hujayralaridan rivojlanganligiga qarab o'smalar quyidagi guruhlariga bo'linadi: karsinomalar (ektoderma va endoderma hujayralaridan shakllangan), sarkomalar (mezoderma hujayralaridan rivojlangan) va gemoblastozlar (gemopoetik va limfatik to'qimalarning kambial hujayralaridan paydo bo'lgan o'smalar). Onkologik kasalliklar o'lim ko'rsatkichi bo'yicha yurak- qon tomir kasalliklaridan keyin 2-o'rinni egallaydi. Odamlarda saraton kasalligining asosiy va eng ko'p o'rganilgan sabablari radiatsiya, kimyoviy kanserogenlar va viruslardir. Odamlarda saraton kasalligining paydo bo'lishida yetakchi o'rinni (taxminan 80%) atrof-muhit omillari turmush tarzi, oziq-ovqat mahsulotlari va shu kabilar egallaydi. Qolgan qismi o'smalar rivojlanish xavfini oshiradigan kasalliklar va genomdagi irsiy o'zgarishlar tufayli kelib chiqadi. O'sma paydo bo'lishini stimullaydigan omillar kanserogenlar deb ataladi. Ularni katta uch guruhga bo'lish mumkin: nurlanish, kimyoviy birikmalar va viruslar. Ultrabinafsha, rentgen va y-nurlari DNKni shikastlab, mutagen va kanserogen ta'sir ko'rsatadi. Nurlanish ta'sirida DNK molekulasida apurin saytlari, bir yoki ikki zanjirli uzilishlar, qo'shimcha bog'lar paydo bo'lishi mumkin. Ultrabinafsha nurlari ta'sirida pirimidin dimerlari paydo bo'lishi mumkin. Bulardan tashqari, ular genetik apparatni shikastlovchi erkin radikallar hosil bo'lishini kuchaytirish yo'li bilan bilvosita ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Avstraliya va Yangi Zelandiyada karsinoma va melanomaning ko'p uchrashi ultrabinafsha nurlar bilan bog'liqligi, Yaponiyada atom bombalari portlashidan keyin yaponiyaliklar orasida leykoz bilan kasallanishning ko'payishi, radioaktiv rudalar bilan ishlaydigan konchilarda o'pka saratoni ko'p uchrashi nurlanishning zararli ta'sirini isbotlaydi.

KANSEROGENEZNING MOLEKULYAR ASOSLARI

O'smalarning genetikasi, ya'ni kelib chiqishini o'rganishda katta yutuqlar qo'lga kiritilgan. Hozir bu sohada quyidagilar aniqlangan:

1) kanserogenez genlarning zararlanishiga (alteratsiyasiga) bog'liq. Genlarning ana shunday alteratsiyaga uchrashi (zararlanishi) tashqi muhitning turli omillari — kimyoviy moddalar, radiatsiya, viruslar ta'siri ostida ro'y beradi. Genlarning mutatsiyasi tabiatan irsiy bo'lishi ham mumkin;

2) idora etuvchi genlarning ikki sinfi tasvirlangan: hujayralarning bo'linishi va tabaqalashuvini idora etishda muhim rol o'ynaydigan protoonkogenlar va o'sma paydo bo'lishini bo'g'ib qo'yuvchi supressor-genlar — antionkogenlar (bular kanserogen omillar tomonidan zararlanadigan nishonlardir);

3) kanserogenez ko'p bosqichli jarayon bo'lib, fenotip doirasida ham, genotip doirasida ham yuzaga chiqaveradi. Xavfli o'smalarning bir nechta fenotipik xususiyatlari bor, ortiqcha o'saverish, lokal invaziya va metastazlar hosil qila olish

(o‘smaning tarqalib borishi molekulyar doirada genetik shikastlarning to‘planib borishiga bog‘liqdir).

Hayvonot dunyosi hamma vakillari (jumladan, odam)ning genomi protoonkogenlar deb ataladigan genlar uchun pana joy bo‘lib xizmat qilishi aniqlangan. Protoonkogenlar retroviruslar ta‘sir etganida yoki protoonkogenlarni hujayra onkogenlariga aylantiruvchi omillar ta‘siri ostida onkogen (hujayra transformatsiyasini boshlab beruvchi gen) bo‘lib qolishi mumkin.

Kimyoviy kanserogenlar

O‘smalarning paydo bo‘lishida onkogen (kanserogen) xossalarga ega bo‘lgan, ya‘ni sof holda ta‘sir ko‘rsatganida organizmda o‘smalar paydo bo‘lishiga sabab bo‘la oladigan kimyoviy moddalarga katta ahamiyat beriladi. Rak paydo bo‘lishida ma‘lum kimyoviy moddalar ahamiyatli deb taxmin qilgan birinchi olim ROM (1775) dir. U pechka qurumi ta‘siriga uzoq vaqt uchrab turadigan truba tozalovchilar kasbi bilan yorg‘oq raki o‘rtasida bog‘liqlik borligini ko‘rsatib berdi. Lekin bu hodisani 1918-yildagina yapon olimlaridan Yamagava Ishikava tajribada izohlab berishdi, ular quyonlar qulog‘iga uzoq muddat qora moy surtish yo‘li bilan teri raki hosil qildilar. Kimyoviy sof holdagi kanserogenni Kenvey va Kuk degan olimlar 3, 4benzpiren ko‘rinishida olishgan (tozalanmagan 2 tonna toshko‘mir qoramoyidan 50 g).

Kimyoviy tabiatga ega bo‘lgan kanserogenlar hozir ekzogen va endogen xillarga bo‘linadi. Ekzogen kanserogenlar jumlasiga qoramoyini qayta haydash neft mahsulotlari, neft, ishlangan gazlar, bitum tarkibida bo‘ladigan ba‘zi kimyoviy birikmalar kiradi. Tarkibida 3, 4-benzpiren bo‘ladigan tamaki tutuni ham o‘sma paydo qiladigan, ya‘ni onkogen moddalar jumlasiga kiradi.

O‘pka raking sabablari orasida kanserogen moddalar bilan ifloslangan havodan nafas olish va chekishga hammadan ko‘ra kattaroq e‘tibor beriladi. Ba‘zi kimyoviy kanserogenlar ma‘lum organlarga yaqin bo‘ladi, ya‘ni muayyan tropikka egadir. Masalan, beta-naftilamindan nafas olinadigan bo‘lsa, qovuq raki paydo bo‘lishiga olib keladi, ortoaminoazotoluol esa organizmga qanday yo‘llar bilan kirishidan qat‘iy nazar, jigar rakiga sabab bo‘ladi (gepatotropik).

Kimyoviy kanserogenlarning hammasi tuzilishi va ta‘sir mexanizmiga qarab ikkita asosiy guruhga bo‘linadi: 1) hujayra va to‘qimalarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir o‘tkazadigan kanserogenlar (bevosita ta‘sir etuvchi moddalar); 2) faol metabolitlar hosil qilish jarayonida bilvosita ta‘sir ko‘rsatuvchi kanserogenlar. Bularning birinchi guruhiga alkillovchi moddalar: dimetilsulfat, siklofosfamid va boshqalar kiradi. Ikkinchi guruhni: geterosiklik aromatik uglevodorodlar (masalan, benzantrasen, 3-metilholantren), aromatik aminlar, (2-naftilamin, benzidin, 2-asetilaminoflyuoren), ba‘zi o‘simliklar va mikroblar hayot faoliyati mahsulotlari (aflatoksin B, betel va boshqalar) tashkil etadi. Nitrozamin, nikel, xrom, insektisidlar va boshqalar ham shu gruppaga kiradi.

RADIATION KANSEROGENEZ

Kanserogen omillar orasida turli nurlar — quyosh nurlari, rentgen nurlari, atom yadrosi parchalanganida ajralib chiqadigan zarralar, radionuklidlar muhim o‘rin tutadi. Kobalt, nikel va radioaktiv gazlarga boy ruda kovlab oluvchi ishchilarda o‘pka rakining ko‘p uchrab turishi ana shuning yorqin isbotidir. Bunda so‘z yo‘l qo‘yiladigan dozalardan katta miqdordagi alfa-zarrachalarning odam nafas yo‘llariga uzoq muddat ta‘sir o‘tkazishi to‘g‘risida bormoqda. Metaldagi yoriqdarlarni aniqlash uchun rentgenografiya usulidan foydalanadigan metallurgiya zavodlari xodimlari va rentgenologlar qo‘l barmoqlarida paydo bo‘ladigan kasbga aloqador rak ham shu qatorga kiradi.

Radiy kanserogenligi birinchi marta soatsoz zavodlarning siferblatni bezatuvchi ishchilarida aniqlangan edi: radioaktiv moddasi bo‘lgan nozik cho‘tkachani og‘izga solib ho‘llash odamlarning suyaklarida shu modda to‘planib borishiga olib kelar, shuning natijasida osteogen sarkomalar paydo bo‘lar edi. Quyosh nurlarining uzoq ta‘sir etib turishi bilan teri raki, bazal hujayrali rak va melanoma o‘rtasida bog‘lanish borligi aniqlangan.

Xirosima va Nagasaki, shuningdek Chernobil shaharlarining qayg‘uli tajribasi leykozlar, qalqonsimon bez, sut bezi, o‘pka, yo‘g‘on ichak o‘smalarining kelib chiqishida ionlashtiruvchi nurlar rol o‘ynashini ko‘rsatib turibdi. Radiatsion kanserogenezi mexanizmi unchalik aniq emas, lekin quyidagicha bir qancha taxminlar bor: 1) radiatsiya tufayli boshlangan mutatsiyalar normal hujayralar protoonkogenlarini faollashtirib qo‘yishi mumkin, 2) radiatsion mutatsiyalar hujayralarning tabiatan boshqacha kanserogen ta‘sirlarga sezuvchanligini kuchaytiradi, 3) radiatsiya hujayraning halok bo‘lishiga olib kelishi mumkin, lekin tirik saqlanib qolgan hujayralar ko‘payishda davom etadi va demak, onkogen ta‘sirlarga sezuvchan bo‘lib qoladi, 4) radiatsiyadan shikast etganida o‘sha joyda o‘sma paydo bo‘lgunicha oradan uzoq vaqt o‘tishi, ya‘ni o‘sma paydo bo‘lishi, latent davrining uzoq davom etishi, aftidan, tashqi muhitning boshqa omillari ta‘sirida qo‘shimcha mutatsiya ro‘y berishi mumkinligidan darak beradi. Radiatsiya xromosomalar alteratsiyasiga (translokatsiyasiga) sabab bo‘ladi, shu narsa hujayralar mutatsiyasiga olib keladi. Radiatsiya ham, xuddi kimyoviy kanserogenlar singari onkogen genlarni faollashtirib, o‘sma paydo bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi, supressor genlarni bo‘g‘ib qo‘yadi.

Ultrabinafsha nurlarning kanserogen ta‘siri diqqatga sazovor. Quyosh nurlari ta‘siri ostida yassi hujayrali teri raki, melanoma paydo bo‘lishi tasvirlangan, bunday hodisa Avstraliya, Yangi Zelandiyada ko‘p kuzatiladi. Ma‘lumki, ultrabinafsha nurlar hujayralardagi DNK ni zararlaydi. Sog‘lom odamda hujayralardagi bir qancha reparativ fermentlar yordamida DNK asliga kelishi mumkin. Masalan, pigmentli kserodermiya, Fankoni anemiyasi, Blush sindromi, ataksiya, teleangiektaziya singari

autosomresessiv o'zgarishlar bo'lgan mahalda ana shu fermentlar tanqis yoki noraso bo'lib qoladi, bu narsa DNK reparatsiyasini izdan chiqaradi. Shu xildagi irsiy patologiyasi bor odamning teri rakiga moyil bo'lishining sababi ham shunda.

Radiatsiya, ta'sir mexanizmi har qanday bo'lganida ham, o'smalarga sabab bo'la olishi hozir aniqlangan, shuning uchun radioaktiv moddalardan foydalanib qo'llaniladigan terapevtik muolajalar va diagnostik sinamalarni shu moddalarning onkogen ta'sirini hisobga olib o'tkazish kerak.

VIRUSLI KANSEROGENEZ

Viruslar o'smalarga sabab bo'lishi mumkin degan dastlabki taxminlar 1903-yilda oldinga surilgan edi (A. Borrel va F. Bosk), lekin tovuqlarda uchraydigan leykozlar va sarkomalarning tabiatan viruslarga aloqador ekanligini birinchi marta aniqlagan F. Raus (1911) onkovirusologiya sohasidagi asos soluvchi tadqiqotlari uchun faqat 1966 -yildagina Nobel mukofotini oldi.

Shu nazariyaga muvofiq, o'smalarning kelib chiqishida onkoviruslar katta rol o'ynaydi. Hozirgi vaqtga kelib to'plangan dalillar onkoviruslarning ikkita asosiy sinfini tafovut qilishga imkon beradi: 1) bir ipli RNK viruslar va 2) qo'sh ipli DNK -viruslar.

RNK viruslar retroviruslar avlodiga kiradi. Pavian maymun sarkomasi (Raus sarkomasi), sut bezi o'smalari virusi, hayvonlar leykemiya virusi ajratib olingan va tasvirlab berilgan. Odamda uchraydigan T-hujayrali leykozlar, sut bezi raki, leykemiya, limfomalar ham virusli o'smalar jumlasiga kiradi. Ba'zi onkogen viruslar (masalan, leykoz virusi) o'zining kanserogen ta'sirini yuzaga chiqarish uchun boshqa virus ko'magiga muhtoj bo'ladi.

Shu RNK-viruslarning nuklein kislotasi provirus shaklida hujayra xromosomasiga (genomiga) joylashib olishi (integratsiyalanishi) va hujayraning o'zgarib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunda RNK ning hammasi emas, balki faqat qismlarining genomga joylashib olishi kifoya chunki hujayraning o'zgarib ketishi uchun faqat bitta gen — onkogen zarur. RNK viruslarda transkriptaza fermenti borligi ham aniqlangan.

Retroviruslardan HTLV-1, ya'ni odamda uchraydigan T-hujayrali leykoz virusi hammadan katta diqqatga sazovordir. Bu virus T-hujayralardagi CD4+ga nisbatan tropiklikka ega bo'lib, uning ta'siri ostida T-hujayralar subpopulyatsiyasi o'sma hujayralariga aylanadi. Lekin odamga HTLV-1 yuqqanida T-hujayrali leykoz paydo bo'lishi atigi 1 foiz hollarda kuzatiladi, shu bilan birga uning latent davri 20—30 -yilni tashkil etadi. T-hujayralarning o'sma hujayralariga aylanishining molekulyar mexanizmlari uncha o'rganilgan emas. So'nggi ma'lumotlar T-hujayralardagi CD4+ ning aynashini tax -genomga bog'liq deb hisoblashga imkon beradi. Bu gen virusdagi m-RNKni va xo'jayin hujayralaridagi ba'zi genlarni, jumladan, C-fox, C-sis,

shuningdek IL-2 sitokin va retseptorlarini kodlovchi genlarni transkripsiyaga uchratadi.

DNK-viruslar quyidagi xususiyatlari bilan retroviruslardan farq qiladi:

1) ular transkriptaza bo'lishiga muhtoj emas, virus DNK si to'g'ridan-to'g'ri hujayralar genomiga joylashib oladi;

2) DNK viruslar ta'siri ostida transformatsiyaga uchragan hujayralar virus replikatsiyasiga qodir bo'lmaydi. Bunday hujayralarda viruslar sonining ortib ketishi ularning sitolizga uchrashiga olib keladi. DNK-virusning onkogenligi virus genomi bilan xo'jayin hujayrasi genomining qancha muddat o'zaro ta'sirda bo'lganiga, shuningdek viruslarning replikatsiyalanish qobiliyati qanchalik pasayganligiga bog'liq.

DNK-viruslar jumlasiga baqalar, dengiz cho'chqalari, maymunlarda o'smalar paydo qiladigan herpes viruslari kiradi. Odamda uchraydigan o'smalarga quyidagi viruslar sabab bo'lishi mumkin: 1) odam papillomasi virusi (teri, vulva, bachadon bo'yni raki), 2) herpes virusi (vulva, bachadon bo'yni raki), 3) Epshteyn — Barr virusi (Berkitt afrika limfomasi, nazofaringeal karsinoma) 4) sitomegalovirus (Kaposhi sarkomasi), 5) B gepatit virusi (gyopatosellyulyar rak).

DNK-viruslardan odamda o'smalarga sabab bo'ladigan papilloma virusi, Epshteyn — Barr virusi va B gepatit virusi alohida diqqatga sazovor.

Odam papillomasi virusi. Bu virusning 50 ga yaqin xili tasvirlangan, shularning ba'zilari (1, 2, 4 va 7) xavfsiz papillomalarga, 16 va 18 degan xillari bachadon bo'yni invaziv raki, displaziya va canser insitu-ga sabab bo'ladi. Jinsiy organlar o'smalarining paydo bo'lishi virusning 6 va 11 degan xillariga bog'liq. Odam papillomasi virusining onkogen ta'siri ikkita virus genomi — E6 va E7 hosil bo'lishiga bog'liq. Shu ikkala gen kodlaydigan oqsillar birikib, supressiya genlarining P53 va P53 mahsulotlarini neytrallab qo'yadi. Bu o'zgarishlar ras-gen mutatsiyasi bilan birga qo'shib, T-hujayralardagi CD4+ ning batamom aynab ketishiga olib keladi.

Onkogenlar va suppressor genlar

Onkogenlar o'smalarining rivojlanishi uchun javobgar genlar (jun, fos, myc, myb, erba). Onkogenlar uchta kichik lotin harfi bilan yoziladi va odatda, bu onkogen birinchi bo'lib qaysi obyektidan ajratib olinganini ko'rsatadi. Harflardan keyin raqam yozilgan bo'lsa, ko'pincha genlar bir-biri bilan yaqin oilalarning a'zolari ekanligidan dalolat beradi va bu raqam ma'lum bir oilada genning o'rnini ko'rsatadi. Virusli onkogenlarni ifodalash uchun, v harfini (inglizcha virus - virus), mutatsiya tufayli paydo bo'lgan hujayra onkogenlarini ifodalash uchun esa 5 harfini onkogenning uch harfli belgisining oldiga qo'shib yoziladi.

Supressor-genlar hujayralarning bo'linishi va rivojlanishi jarayonlarini ingibirlovchi genlar (p16, p53, p21, p15, p16, p15, xvpl) Gen- ning ikki va uch harfli kodi

bilan bir qatorda oqsil mahsulotining o'lchamini ham bildirishi mumkin. p53 geni molekulyar massasi 53 kD bo'lgan oqsilni kodlagani uchun shunday nomlangan. Virusli onkogenlarning 50 %idan ortig'i tirozinli proteinkinazalarni kodlaydi (tir-PK), qolganlari turli xil funksional faollikka ega bo'lgan oqsillar haqida ma'lumot saqlaydi: qisqargan trombo'sitlar O'O(o'sish omili), qisqargan epidermal o'sish omili (EO'O) va uning retseptori (rEO'O), DNK-bog'lovchi, GTF-bog'lovchi va ba'zi boshqa regulyator oqsillar haqida. Tir-PK guruhiga quyidagilar kiradi: qushlar eritroblastoz virusining erb-B onkogeni, trombo'sitlar o'sish omillarining hamda I va II insulinsimon omillar retseptorlarining gomologlari. Tir-PK guruhiga onkogenlardan tashqari ayrim pro'onkogenlar ham kiradi (insulin retseptorlari, rEO'O, trombositlar o'sish omili retseptori). Normal hujayralarda fosfo'irozin miqdori juda kam bo'ladi (barcha fosforil- langan aminokislotalarning 1 %idan ko'p bo'lmagan qismi). O'sma hujayralarida tir-PKning faolligi oshib ketadi va oqsillar tarkibiga kiruvchi aminokislotalar fondida fosfo'irozin miqdori ortadi. Onkooqsillarning yana bir guruhini ras genlari oilasi kodlaydi. Ras-oqsillari katta bo'lmagan G-oqsillaridir. Normal hujayralarning G-oqsillaridan farqli o'laroq, ular signal o'tkazishda ishtirok etuvchi monomerlardir. Ular sitoskeletning tuzilishini o'zgartirishda, ekzo- va endositozni boshqarishda, mitogen signallarni o'tkazishda, genlar transkripsiyasini amalga oshiruvchi oqsillarni faollashtirishda ishtirok etadi.

Xulosa:

Dunyoda har yili xavfli o'smalar bilan 6,5 mln odam kasallanadi, 4,5 mln undan o'ladi. Iqtisodiy rivojlangan Davlatlarda insoniyatning umumiy o'limi sabablari ichida o'smalar ikkinchi o'rinda turadi. 2010 yil rak yili deb e'lon qilingan. Qon yaratuvchi va limfoid to'qima xavfli o'smalari erkaklarda 1,5 marta; me'nda va qizilo'ngach raki 2 marta; o'pka raki – 4,5 marta ko'p uchraydi. Oxirgi yillarda o'pka, sut bezlari va to'g'ri ichak raklari ko'rsatgichlari keskin oshib bormoqda.

Foydalanilgan adaviyotlar ro'yxati:

1. Biologik kimyo. Laboratoriya amaliyoti Obidov O. O.
2. Biokimyo I qism Sabirova R. A.
3. Biokimyo II qism Sabirova R. A.
4. Biologik kimyo va molekular biologiya 1-qism Mirxamidova P.
5. Biokimyoviy atamalarning o'zbekcha-ruscha-inglizcha izohli lug'ati Xalikov

K.M